

РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506799>

Холмуминов Хумоюн Одил ўғли,
*Мирзо Улмузбек номидаги Ўзбекистон миллий
университети, иқтисодиёт факультети,
“Макроиқтисодиёт” мутахассислиги 2-курс магистранти*

Ривожланган мамлакатлар инвестиция фаолиятида бой тажриба тўпланган бўлиб, ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш инвестициялаш амалиётини такомиллаштириш ва инвестицияларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш имконини беради. Бу борада бир қатор ривожланган мамлакатларда инвестиция меъерининг нисбатан юқори ва барқарор даражасига эришилганлигининг гувоҳи бўламиз.

Пандемия ва унинг тарқалишига қарши қаратилган чеклов чоралари дунё иқтисодиётига кескин ва сезиларли даражада зарар етказди. Жаҳон Банкнинг 2020 йил июнь ойидаги тахминларига кўра, 2020 йили дунё иқтисодиёти 5,2 фоизга қисқарди. Аҳоли жон бошига даромадлар миқдори 3,6 фоизга камайиб, бунинг натижасида ер юзининг миллионлаб аҳолиси қашшоқликка юз тутди. БМТнинг Савдо ва ривожланиш бўйича Конференцияси(ЮНКТАД)га кўра, пандемиянинг салбий оқибатлари 2020-2021 йилларда дунё миқёсида тўғридан тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг 40 фоизгача қисқаришига олиб келди. Бу сўнгги 20 йил ичидаги энг паст кўрсаткич ҳисобланади[1]. Пандемия инқирози халқаро инвестиция келишувлари ва битимлари тузилиши, давлатларнинг яқин келажакдаги инвестиция сиёсати шаклланишига ҳам салбий таъсир кўрсатди.

Инвестицияларнинг иқтисодий мазмуни, моҳиятини ўрганишга бағишланган илмий адабиётлар қаторида хориж олимлари билан бир қаторда МДХ мамлакатлари, жумладан россиялик иқтисодчи олимлар П.И. Вахрин ва А.С. Нешитойлар[2], Н.В. Игошин[3] ва Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларни жалб этиш ва улардан самарали фойдаланиш, тартибга солишнинг илмий-амалий масалалари бўйича С.С. Ғуломов, М.Қ. Пардаев, А.В.Вахабов Д.Ғ.Ғозибеков ва бошқалар чуқур изланишлар олиб борганлар.

Японияда ҳам инвестиция сиёсатининг устувор йўналиши юксак технологияларга асосланган ва ресурс тежовчи ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга қаратилган. Умуман олганда, Япониянинг ривожланиши

айнан илмталаб соҳаларнинг ривожлантирилиши ҳамда самарали ишлаб чиқариш техникаларининг татбиқ этилишига таянади.

Япониянинг дастлабки ривожланиш даври тажрибаси шуни кўрсатдики, нафақат янгилик яратиш учун капитал зарур, балки капиталдан фойдаланиш учун ҳам янгилик зарур бўлади. Ушбу иккала йўналиш бир-бири билан узвий боғлиқ ва ўзаро бир-бирини тўлдириб туради. Бу ҳолат шундай изоҳланади, яъни янгилик яратиш учун муайян капитал зарур бўлса, мавжуд капиталдан самарали фойдаланиш учун янгилик киритилиши тақозо қилинади.

АҚШ – иқтисодиёти жуда ривожланган ва қонунчилик тизими бақувват мамлакат ҳисобланади. АҚШнинг инвестицион иқлими етарли даражада ёрқин ва жозибалидир. Ҳозирги кунда бу мамлакат чет эл инвестицияларини жалб қилиш ҳажми бўйича дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Янги дунё микёсида тахминан инвестиция ҳажмининг 20 %ни ташкил этади. Бундай ажойиб натижаларга эришишда АҚШ ҳукумати иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим омил сифатида чет эл инвестицияларини мамлакатнинг алоҳида штатларларга керакли ваколатларни ажратиб берган. Яъни унга кўра мамлакатдаги ҳудудий бошқарув органларига инвестициялар оқимини оширишда рағбатлантириш учун умумий мамлакатнинг бош бошқарув органига нисбатан кам бўлмаган ваколатлар берилди. Америка ҳукумати шуни яхши тушуниб турибдики, яъни чет эл капиталининг АҚШ иқтисодиётига киритилиши фақатгина саноат, савдо ва инфляцияни жараёнга эмас, балки бутун мамлакатнинг миллий хавфсизлигига ҳам етарлича таъсир кўрсатади. Натижада:

- штатлар ва маҳаллий бошқарув органларига ўз ҳудудининг иқтисодий ривожланиши учун мустақиллик тақдим этилган бўлиб, хусусий бизнес ҳамда хизмат ва товарларнинг экспортини қўллаб-қувватлаши керак;
- чет эл тадбиркорлик капиталини жалб қилиш ва мос равишда чет эллик инвесторни ҳам назорат қилиш;
- хусусий хўжаликнинг ўсишини рағбатлантириш;
- фискал сиёсатда мотивацияловчи акцияларни олиб бориши лозим.

Прогноз кўрсаткичларига асосан АҚШ лидерликни сақлаб қолади ва мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти 2030 йилга келиб 24,8 трлн. долларни ташкил қилади. Иккинчи ўринни Хитой эгаллайди, унинг ялпи ички маҳсулоти ҳажми 22,2 трлн. доллардан ташкил этади. Кучли учликка эса Ҳиндистон 6,6 трлн. доллар ялпи ички маҳсулот билан киради[3]. Халқаро Валюта Фондининг шуни қайд этадики сўнгги 15 йилда Ҳиндистон жаҳонда ишлаб чиқариш кучи бўйича энг кучли мамлакатга айланади. Инвестицияларни жалб қилиш ва уларни бошқаришда яна бир етакчи

мамлакатлардан бири бу Хитой ҳисобланади. Унинг инвестицияларни бошқаришда олиб бораётган сиёсати тахсинга сазовордир.

Чунки Хитой ҳозирги кунда инвестицияларни жалб қилишда жаҳонда биринчи ўринга кўтарилиб, бир неча асрдан бери ўз ўрнини ҳеч кимга бермай келяпти. Бу мамлакатда инвестиция муҳити жуда яхши йўлга қўйилган. Инвесторлар учун турли хил имтиёзлар яратилган. Асосан инвесторлар учун фойдали бўлган қонунлар, солиқ имтиёзлари, арзон ишчи кучи ва арзон хом ашё уларни бу мамлакатга инвестиция йўналтиришга ундайдиган омил бўлиб хизмат қилади.

Осиё мамлакатлари ичида Корея Республикасининг инвестиция стратегиясида ҳам ўзлаштира бўладиган жиҳатлар намоён бўлади. Ушбу мамлакат хорижий инвестициялардан самарали фойдаланишда шундай сиёсат олиб борганки, бунда Жанубий Кореяга бошқа ривожланган мамлакатлардан, хусусан АҚШ ва Япониядан инвестициялар жалб қилишда улардаги самарали менежмент услублари ва ишлаб чиқариш технологиясини ўзига татбиқ қилишга интилан.

Малайзиянинг инвестиция сиёсатида эса устувор жиҳат, инвестицияларни қайта ишлаш саноатига йўналтириш бўлиб ҳисобланади[5].

Ушбу мамлакатда инвестицияларни интеллектуал ва юқори технологияларга асосланган ишлаб чиқариш соҳаларига, жумладан, ахборот-коммуникация технологиялари ва юқори малакали хизматлар каби соҳаларга йўналтирилмоқда. Хусусий секторнинг ўзида инвестицияларнинг йиллик ўртача ўсиши 11-12 фоизни ташкил этмоқда. Уларнинг умумий инвестициялар ҳажмидаги салмоғи 50 фоиздан ортиқ бўлиб, сўнгги беш йил мобайнида хусусий инвестицияларнинг умумий миқдори 95 миллиард АҚШ долларида ошиб кетган. Малайзияда Саноатни ривожлантиришнинг бош режасига асосан инвестициялар соҳасида қуйидаги вазифалар белгилаб олинган:

- инвестицияларни жалб этиш орқали юқори кўшимча қийматга эга бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришни жадаллаштириш ва илғор технологик тармоқларни ривожлантириш;

- саноатнинг устувор тармоқлари ривожланишига кўмаклашиш;

- саноатга илғор технологияларни, жумладан, биотехнологиялар, симсиз узатиш технологиялари, микроэлектромеханик тизимлари, лазер технологияларини татбиқ этишни янада кенгайтириш;

- саноатнинг ўсишида меҳнат унумдорлиги омилининг ролини ошириш;

- миллий саноатнинг халқаро меҳнат тақсимооти тизимида интеграциялашувини чуқурлаштириш;

-илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини янада ривожлантириш ва уларни саноатга татбиқ этишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;

-иқтисодий салоҳият ва рақобатдошликни мустаҳкамлаш мақсадида стратегик ҳамкорлик ва марказлашувни рағбатлантириш.

Хулоса қиладиган бўлсак ривожланган мамлакатларнинг инвестиция сиёсатини Ўзбекистон иқтисодиётига ҳам ислоҳ қилган ҳолда уларнинг бой тажрибасини миллий иқтисодитга татбиқ этиш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. [http:// www.zamin.uz](http://www.zamin.uz)
2. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. С.13.
3. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.С.81
4. [http//www.world.bank](http://www.world.bank).
5. <http://www.ved.gov.ru/articles>